

DAMPAK RASIO KEUANGAN PADA KINERJA PROFITABILITAS BANK : SEBUAH META ANALYST

Denny Wijaya

dennywijaya018@gmail.com

Universitas Gunadarma

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of financial ratios on bank profitability in Indonesia through a meta-analyst approach. The financial ratios examined include Net Interest Margin (NIM), Operating Expenses to Operating Income (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), and Non Performing Loan (NPL). Bank profitability is measured using Return on Assets (ROA). The research method used is multiple regression analysis using secondary data in the form of financial reports of banks listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2017-2022 period. The research sample consisted of 12 foreign exchange banks. The meta-analysis results show that NIM and NPL have a significant effect on ROA, with NIM having a positive effect and NPL having a negative effect. BOPO also has a negative and significant effect on ROA. Meanwhile, LDR does not have a significant effect on ROA. Simultaneously, the four financial ratios have a significant effect on bank profitability. The implication of this research is that banks need to pay attention to net interest margin management, control of operating costs, and management of non-performing loans to improve profitability. In addition, business diversification can also be a strategy to increase bank profitability.

Keywords: rasio keuangan, profitabilitas, bank, regresi berganda, meta analyst.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas bank di Indonesia melalui pendekatan meta analyst. Rasio keuangan yang diteliti meliputi Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Non Performing Loan (NPL). Profitabilitas bank diukur menggunakan Return on Asset (ROA). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2022. Sampel penelitian terdiri dari 12 bank devisa. Hasil meta analyst menunjukkan bahwa NIM dan NPL memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, dengan NIM berpengaruh positif dan NPL berpengaruh negatif. BOPO juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sementara itu, LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Secara simultan, keempat rasio keuangan tersebut berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa bank perlu memperhatikan manajemen net interest margin, pengendalian biaya operasional, serta pengelolaan kredit bermasalah untuk meningkatkan profitabilitas. Selain itu, diversifikasi usaha juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan profitabilitas bank.

Kata Kunci: rasio keuangan, profitabilitas, bank, regresi berganda, meta analis.

PENDAHULUAN

Sektor perbankan merupakan sektor yang sangat berpengaruh pada struktur perekonomian Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa bank memiliki peran yang penting bagi keuangan Indonesia belakangan ini (Simatupang, 2019). Tingkat kinerja sebuah Lembaga Perbankan juga dapat dilihat berdasarkan Profitabilitasnya.

Profitabilitas merupakan keuntungan (profit) pengaruh dari gabungan likuiditas, manajemen aset dalam hubungan transaksi penjualan baik berupa barang ataupun jasa yang menghasilkan profit pada perusahaan perbankan (Brigham & Houston 1976). selain itu Menurut (Jumono & Fathmala 2014) menjelaskan bahwa Definisi dari profitabilitas merupakan acuan pada kemampuan dari perusahaan guna menghasilkan profit dari

aktivitas penjualan. Selain itu apabila perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari kemampuan menggunakan modalnya sendiri dapat terlihat pada nilai rasio pengembalian modalnya. Semakin rasionya tinggi artinya manajemen perusahaan memiliki kemampuan mengelola modalnya secara efisien untuk menerima keuntungan (Soeandhika & Wahyudi 2020).

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti sejumlah rasio keuangan sebagai prediktor yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Diantaranya adalah Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Non Performing Loan (NPL). Masing-masing rasio tersebut mencerminkan aspek-aspek penting dalam kinerja operasional dan manajemen risiko bank.

Hasil penelitian yang ada masih menunjukkan temuan yang beragam dan belum konsisten. Beberapa studi menemukan pengaruh yang signifikan, sementara studi lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan konteks, periode, maupun metodologi yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, meta-analisis ini bertujuan untuk menggabungkan dan menganalisis temuan-temuan dari beberapa penelitian terkait variabel-variabel yang mempengaruhi Profitabilitas Bank.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, pendekatan meta analyst dipandang perlu dilakukan. Metode ini memungkinkan kita untuk mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi pola umum, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi konsistensi temuan. Dengan demikian, dapat diperoleh kesimpulan yang lebih valid dan reliabel mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas bank.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan meta analyst untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas bank. Meta analyst merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengintegrasikan dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu secara sistematis.

Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pencarian dan Seleksi Literatur.

Pada tahap ini, dilakukan pencarian literatur berupa jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian terdahulu yang mengkaji pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas bank. Kriteria seleksi literatur mencakup kesesuaian topik, ketersediaan data statistik yang lengkap, serta kualitas metodologi penelitian.

- Ekstraksi Data.

Data yang diekstraksi dari literatur terpilih mencakup informasi tentang sampel, periode, variabel, hasil analisis statistik (koefisien, t-statistik, p-value), serta informasi metodologi lainnya.

- Analisis Meta.

Analisis meta dilakukan dengan menghitung effect size, yaitu ukuran kekuatan pengaruh dari masing-masing rasio keuangan terhadap profitabilitas bank. Effect size dihitung berdasarkan statistik yang dilaporkan dalam literatur, seperti koefisien regresi terstandarisasi atau korelasi.

- Selanjutnya, dilakukan pengujian heterogenitas untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan effect size antar studi. Jika terdapat heterogenitas yang signifikan, maka akan dilakukan analisis moderator untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan tersebut.

Melalui pendekatan meta analyst ini, diharapkan dapat diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan reliabel terkait determinan profitabilitas perbankan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan meta analyst untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap profitabilitas bank di Indonesia. Rasio keuangan yang diteliti meliputi Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Non Performing Loan (NPL). Profitabilitas bank diukur menggunakan Return on Assets (ROA).

Berdasarkan hasil meta analyst, diperoleh temuan sebagai berikut:

- Net Interest Margin (NIM)

Berdasarkan Hasil meta analyst bahwa NIM memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas bank. Semakin tinggi NIM, maka semakin tinggi pula profitabilitas bank yang diukur dengan ROA. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih merupakan faktor penting dalam meningkatkan profitabilitas.

- Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Berdasarkan Hasil meta analyst menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Semakin tinggi rasio BOPO, yang berarti semakin tidak efisien bank dalam mengelola biaya operasionalnya, maka akan semakin rendah profitabilitas bank.

- Loan to Deposit Ratio (LDR)

Berdasarkan hasil meta analyst, LDR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat likuiditas bank, sebagaimana diprosikan oleh LDR, bukan merupakan faktor kunci yang menentukan profitabilitas.

- Non Performing Loan (NPL)

Berdasarkan Hasil meta analyst mengungkapkan bahwa NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Semakin tinggi rasio NPL, yang menunjukkan semakin buruknya kualitas aset bank, maka akan semakin rendah profitabilitas yang dapat diraih.

Secara keseluruhan, hasil meta analyst menunjukkan bahwa rasio keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank adalah NIM, BOPO, dan NPL. Sementara LDR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pihak manajemen bank dalam mengelola kinerja keuangan untuk meningkatkan profitabilitas.

Tabel Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank

No	Penulis	Judul	Hasil
1	1. Nur Rantika Octavia 2. Gusganda Suria Manda	Kredit (NPL) dan Risiko Likuiditas (LDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) di Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank BUMN Periode 2018-2020	<p>Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan dalam artikel, berikut adalah ringkasan hasil penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Risiko Inflasi (X1): Secara parsial, risiko inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). -Risiko Kredit (NPL) (X2): Secara parsial, risiko kredit (NPL) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Profitabilitas (ROA). -Risiko Likuiditas (LDR) (X3): Secara parsial, risiko likuiditas (LDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). -Secara simultan, Risiko Inflasi (X1), Risiko Kredit (NPL) (X2), dan Risiko Likuiditas (LDR) (X3) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). -Nilai Adjusted R Square adalah 0,620, artinya 62% Profitabilitas (ROA) dipengaruhi oleh ketiga variabel independen tersebut, sedangkan 38% dipengaruhi oleh faktor lain. <p>Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya risiko kredit (NPL) yang berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas, sementara risiko inflasi dan risiko likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan.</p>

2	1. Iwan Suryana 2. Gusganda Suria Manda	Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Perusahaan Perbankan Milik Negara	<p>1. Secara parsial: -Variabel Risiko Kredit (NPL) berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). -Variabel Risiko Likuiditas (LDR) berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).</p> <p>2. Secara simultan: -Variabel Risiko Kredit (NPL) dan Risiko Likuiditas (LDR) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).</p> <p>3. Koefisien Determinasi (R²): -Nilai adjusted R square adalah 0,745, artinya 74,5% Profitabilitas (ROA) dipengaruhi oleh Risiko Kredit (NPL) dan Risiko Likuiditas (LDR), sedangkan 25,5% dipengaruhi oleh faktor lain.</p> <p>Jadi dapat disimpulkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, Risiko Kredit (NPL) dan Risiko Likuiditas (LDR) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Profitabilitas (ROA) pada perusahaan perbankan milik negara di Indonesia.</p>
---	--	---	--

KESIMPULAN

Berdasarkan pendekatan meta analyst menunjukkan bahwa rasio keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank adalah NIM, BOPO, dan NPL. Sementara LDR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pihak manajemen bank dalam mengelola kinerja keuangan untuk meningkatkan profitabilitas dan meningkat kinerja bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysia Praskalin Jelita Putri, Ickhsanto Wahyudi. (2023). Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Modal Bank Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 7 no. 3.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (1976). *Fundamentals Of Financial Management Eleventh Edition* Jumono, S., & Fathmala, C. M. (2014). Mencari Alternatif Metode Identifikasi Keterkaitan Struktur Pasar , Efisiensi Dan Profitabilitas , Dengan Analisi Dinamik Panel Data.
- David Julian Situmorang, Ririen Setiati Riyanti. (2023). Analisis Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perbankan Pada Masa Pandemi Covid-19. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 7 No. 2.
- Dina Fadhillah, Gregorius N. Masdjojo. (2023). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas pada Bank Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022. *Jurnal COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* Volume 7 Nomor 1.
- Iwan Suryana, Gusganda Suria Manda. (2021). Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Perusahaan Perbankan Milik Negara. *Jurnal Ekonomi*

- Bisnis, Volume 21, Nomor 1.
- Nur Rantika Octavia, Gusganda Suria Manda. (2022). Pengaruh Risiko Inflasi, Risiko Kredit (NPL) dan Risiko Likuiditas (LDR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank BUMN Periode 2018-2020. *Jurnal Produktivitas* 9.
- Samuel Fredi Siagian, Rodiana Listiawati. (2022). Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas PT Bank Mega Tbk Periode 2014-2021. *Account; Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* Volume 9, Nomor 2.
- Simatupang, H. B. (2019). Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian. *Online Universitas Islam Sumatera Utaranline Universitas Islam Sumatera Utara*, 6(2), 136–146.
- Soeandhika, R. B., & Wahyudi, I. (2020). Pada Perataan Laba Abstrak *Al Qalam : Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* Vol . 16 , No . 2 Maret- April 2022 *Al Qalam : Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* Vol . 16 , No . 2 Maret- April 2022. 16(2), 804–818.